

CAMPUS DE GOIABEIRAS – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO: Entre o passado e o presente

MENEGHEL, JULIA P. (1);

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Rua Caetano Moura, 121 – Federação, Salvador – BA. juliapelam@gmail.com

RESUMO

Os *campi* universitários funcionaram como grandes laboratórios de experiência para a arquitetura, o urbanismo e o paisagismo modernos, sendo o *Campus* Alaor de Queiroz Araújo, mais conhecido como *Campus* de Goiabeiras, da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), um recorte interessante das múltiplas experiências do contexto brasileiro. Apesar de sua relevância política, econômica, social e cultural no cenário estadual, poucas são as publicações científicas direcionadas a este objeto de estudo, sendo ausente a discussão do ponto de vista patrimonial, culminando na intensificação dos problemas de planejamento, gestão e preservação deste conjunto. O *campus*, ainda que não tenha seguido um plano urbano único, é um espaço significativo da herança moderna capixaba, resultando de uma série de camadas de projetos e atuações diversas. Partindo de tais considerações, este artigo pretende discutir o passado e o presente do *Campus* de Goiabeiras, tentando compreender seu processo de construção e consolidação e, em seguida, debater os desafios atuais e as estratégias de gestão adotadas pelos órgãos responsáveis, visando suscitar a reflexão sobre os melhores meios para sua preservação e consequente transmissão ao futuro.

Palavras-chave: *Campus* universitário; arquitetura moderna; gestão.

Introdução

Os *campi* universitários funcionaram como um grande laboratório de experiências para a arquitetura, o urbanismo e o paisagismo modernos. Por sua grande escala de projeto e o programa arquitetônico vinculado, pode-se entendê-los como uma síntese do espaço urbano, tendo potencial transformador tanto no traçado e estruturação da cidade ao seu redor, assim como no avanço de um campo científico-cultural local. Neste sentido, para além de um significado territorial, como nos aponta Segawa (1999, p.38-39), no contexto latino-americano, a constituição das universidades também simboliza um projeto de modernização social e cultural, a busca pela construção de uma nova sociedade que havia superado seu passado de dominação colonial. Algumas das experiências peculiares que podem ser referenciadas neste cenário são as cidades universitárias do Rio de Janeiro (UFRJ)¹, a da Cidade do México e a de Caracas, as duas últimas declaradas Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, inscritas em 2007 e 2000, respectivamente. O autor ainda ressalta,

Assim como os núcleos urbanos coloniais latino-americanos constituíram a aplicação das teorias das cidades ideais do Renascimento, as cidades universitárias de meados do século XX foram campos experimentais do urbanismo moderno, das doutrinas do CIAM e do planejamento norte-americano. (SEGAWA, 1999, p.46)

No Brasil, alguns autores apontam, de forma esquemática, para duas grandes fases na história do ensino universitário (BUFFA; PINTO, 2016, p.811). A primeira corresponde às universidades criadas no início do século XX, nos anos 1920 e 1930, formadas pela justaposição de faculdades isoladas já existentes, seguindo um “modelo clássico”, cuja intenção principal seria a formação do quadro profissional necessário ao Estado. Comumente, estas foram instaladas em edifícios de destaque no centro urbano consolidado, tendo como exemplos a Universidade do Brasil – atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), criada em 1920, e a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), ambas de 1934.

A segunda fase se refere a um período de transformações econômicas, políticas e sociais, com grande expansão do ensino superior, estabelecida a partir dos anos 1960, quando o objetivo principal se torna o desenvolvimento científico-tecnológico do país. Neste momento, outros modelos de implantação passam a ser adotados, e assim, sob influência norte-americana, as novas universidades são propostas em *campi* universitários, distantes da região central (BUFFA; PINTO, 2016, p.812). Aquelas já existentes também são influenciadas pelas transformações estruturais e pedagógicas, construindo seus *campi* apartados das cidades, sem necessariamente abandonar suas instalações anteriores.

É interessante pontuar, os primeiros *campi* brasileiros são anteriores à Reforma Universitária de 1968, quando cada faculdade ainda é pensada para funcionar com autonomia, agregando todos os espaços,

¹ Em 2016, o prédio da FAU-UFRJ (Edifício Jorge Machado Moreira), junto aos jardins propostos por Roberto Burle Marx, é tombado a nível municipal, pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade – IRPH.

equipamentos e serviços necessários ao seu funcionamento. A partir da Reforma, a proposta de faculdades autônomas é substituída pela lógica dos centros e seus departamentos, tornando os edifícios mais compactos e diluindo as atividades acadêmicas e administrativas por todo o *campus* (BUFFA; PINTO, 2016, p.822).

Na atualidade, assim como as cidades tradicionais, as cidades universitárias enfrentam uma série de desafios, motivados, especialmente, pela constante necessidade de adaptação às novas demandas administrativas e educacionais, assim como pelo contínuo aumento de usuários, permeados por questões contemporâneas, especialmente, a segurança e a acessibilidade universal. Além dos problemas enfrentados na conservação dos edifícios individualmente, que carecem de manutenção e conservação adequadas, os *campi* sofrem alterações de escala urbanística e paisagística com a falta de critérios para implantação de novos edifícios ou para a expansão dos antigos. Todos estes fatores se intensificam ao considerarmos a falta de reconhecimento dos valores por seus usuários e as falhas na ação do poder público regulador.

A temática das cidades universitárias brasileiras tem ganhado mais atenção nos últimos tempos, encontrando-se diversos trabalhos voltados à discussão destas experiências, ainda que com focos diversos (NERY et al, 2016; MOREIRA; CUNHA; VIEIRA, 2019; SOUZA, 2015). Juntando-se a estes esforços, o *Campus* Alaor de Queiroz Araújo, mais conhecido como *Campus* de Goiabeiras, da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), é outro capítulo interessante desta diversa história de experiências que merece ser discutido. Apesar de sua relevância a nível estadual, poucas são as publicações científicas direcionadas, especialmente aquelas que objetivam debatê-lo do ponto de vista arquitetônico, urbanístico e/ou patrimonial. Ainda que seja resultado de um conjunto de planos propostos, é um espaço significativo da herança moderna capixaba, contando com a atuação de diversos profissionais de destaque do contexto local e nacional e congregando uma dezena de edifícios, construídos e propostos, de princípios modernos. Atualmente, os grandes problemas enfrentados no planejamento e conservação do *campus* reforçam a necessidade de investigar sua história, reconhecer seus valores e proteger sua memória. Para tanto, este artigo² pretende discutir o passado e o presente do *Campus* de Goiabeiras, tentando remontar o seu processo de criação e consolidação e identificar os desafios atuais e as estratégias de gestão adotadas para, assim, suscitar a reflexão sobre os melhores meios para sua transmissão ao futuro.

Passado: criação e consolidação

No cenário capixaba, as primeiras escolas superiores surgem nos anos 1930, quando já se cogita a criação de uma universidade. No entanto, só vai se concretizar na década de 1950, motivada pela atuação do

² O presente artigo é um recorte de um trabalho desenvolvido para a disciplina Sítios Históricos Urbanos, mediada pelo Professor Nivaldo Vieira de Andrade Júnior, e cursada enquanto mestranda do PPGAU-UFBA.

governador Jones dos Santos Neves no âmbito estadual, oficializando a criação da Universidade do Espírito Santo em 1954, que surge a partir de escolas e faculdades preexistentes. No início da década de 1960, é integrada ao sistema federal de ensino, contudo, ainda antes da oficialização, a intenção de construir uma sede que reunisse todas as unidades acadêmicas já está consolidada (BORG0, 1995, p.67). Em 1954, o governo estadual providencia uma área na região de Maruípe, em Vitória, para a construção da futura cidade universitária, entretanto, por problemas de ordem social e política, o projeto se dilui, restando à universidade uma pequena parcela das terras, onde hoje se localizam os departamentos do Centro Biomédico (BORG0, 1995, p.68).

Inviabilizada a proposta inicial, voltam-se os debates e a atenção para o terreno do antigo *Victoria Golf & Country Club*, localizado no atual bairro Goiabeiras, às margens da BR-101-N, região pouco consolidada até então. É realizada uma série de investigações, consultorias e debates sobre a conveniência desta nova localização, o que só vem a ser concluído na segunda metade da década de 1960, quando se dá a finalização do processo de desapropriação do terreno e a aquisição da Ilha do Cercado, completando-se, assim, a área do que viria a ser o *Campus Alaor de Queiroz Araújo* (BORG0, 1995, p.72-74). A respeito do terreno escolhido, vale destacar suas características naturais enquanto área de manguezal, sendo composto pela parte terrestre, com a vegetação de restinga, e o intermaré, o mangue propriamente dito. Algumas pesquisas tratam o *Campus* de Goiabeiras do ponto de vista ambiental (FERNANDES; VALE, 2013, p.36), inserindo outra importante dimensão no debate do conjunto, aquela da escala natural.

Simultaneamente aos debates a respeito da escolha e aquisição da área destinada a construção do *campus*, dá-se o desenvolvimento dos projetos de reestruturação acadêmica das universidades brasileiras, superando o modelo “carreirocêntrico”³ em favor de um funcionamento integrado. No caso da UFES, conta-se com um projeto de reestruturação apresentado pelo consultor norte-americano Rudolph Atcon, em 1966, propondo a “departamentalização das unidades administrativas-acadêmicas no novo *campus*” (INHAN; MIRANDA; ALBERTO, 2016, p.241), o que serve de base para o seu posterior planejamento.

A primeira edificação do *campus*, o Edifício CWF (letra D – Figura 2), atual Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), é proposta pelo arquiteto Christiano Woelffel Fraga com objetivo de possibilitar a transferência da Faculdade de Ciências Econômicas, que funcionava em condições precárias. Por tal motivo, ainda não é pensada dentro de um plano global para a universidade, apesar do arquiteto indicar o seguimento de algumas diretrizes propostas por Atcon (BORG0, 1995, p.74). Entre 1975 e 1977, o mesmo edifício recebe,

³ Modelo composto de “unidades cuja organização, administração e localização física [...] coincidem plenamente com o desenvolver de uma só carreira universitária, de preferência profissional” (ATCON apud. BORG0, 1995, p.54); Em contraponto, Atcon sugere a departamentalização da universidade e um funcionamento integrado.

em sua fachada leste, um mural em mosaico projetado pelo artista e professor Raphael Samú, que desde sua implantação é considerado um símbolo da universidade.

O primeiro plano geral (Figura 1) para o *campus* universitário da UFES é idealizado pelo arquiteto Marcelo Vivácqua⁴, à época assessor da Comissão de Planejamento, que o propõe a partir da concepção de um edifício modular intitulado CEMUNI – Célula Modular Universitária, visando “a flexibilidade total – do plano-piloto aos edifícios” (VIVÁQUA apud. BORGIO, 1995, p.75). Ao comentar seu projeto, o autor enfatiza ter proposto um *campus* para pedestres, onde todos os veículos circulariam por uma avenida periférica, dotada de estacionamentos de grande porte, nos quais terminariam as alamedas arborizadas destinadas a circulação interna. Dois eixos se destacam, um no sentido Leste-Oeste e outro Norte-Sul, cujas extremidades são levemente curvadas para oeste. Vivácqua (VIVÁQUA apud. BORGIO, 1995, p.76), em entrevista, bem explica a implantação dos edifícios:

[...] no extremo Sul do eixo Norte-Sul, está a praça com a Capela Ecumênica e, no outro extremo, o núcleo do Centro Agropecuário. No seu encontro com o eixo Leste-Oeste (que vem ter à rodovia) está, no lugar de maior destaque, o principal edifício do conjunto – a Biblioteca Central, o que é algo de inteiramente novo em planejamento de ‘campus’ universitário. Não é a Reitoria nem um Templo, como acontece nas universidades religiosas, o edifício-marco do ‘campus’, mas a Biblioteca, onde estão os livros, sem os quais não existe qualquer tipo de saber. Ela ocupa o centro geométrico do Plano-Piloto, construída sobre um espelho d’água que a isola dos passantes, garantindo-lhe serena, sóbria e bem proporcionada preponderância sobre as outras construções, não as esmagando monumentalmente. O eixo Norte-Sul: capela, biblioteca, centro agropecuário – trilogia simbolizando o homem formado em sua plenitude: espírito, saber, alimentação. Os sete centros – de estudos gerais, de Artes, Ciências Jurídicas e Econômicas, Tecnológico, Pedagógico, de Educação Física e Desportos, Agropecuário – se espalham nos cinco setores, sem que sejam rigidamente estabelecidos os seus limites. Em nossos desenhos como manchas de cores diferentes que se tocam, que se podem dilatar ou contrair ou interpenetrar, conforme delas se exigir [...].

⁴ Marcelo Vivácqua integra o seletto grupo de arquitetos responsável pela produção moderna no Espírito Santo, junto a Élio Vianna e Maria do Carmo Schwab.

Figura 1: Maquete Campus de Goiabeiras seguindo a proposta de Marcelo Vivácqua, com os edifícios modulares - CEMUNIs.

Fonte: UFES apud. INHAN; MIRANDA; ALBERTO, 2016.

Além do explicitado, propõe-se a administração central em um dos extremos do campus, bem como a Casa Universitária – um centro de convivência para a comunidade usuária, o complexo esportivo e um teatro ao ar livre, tirando proveito das rochas e vegetação existentes (BORGIO, 1995, p.76).

Ainda antes da construção dos primeiros CEMUNIs, é executado o edifício do Escritório de Campo, também conhecido como “Catetinho”, em 1967, projetado pela arquiteta capixaba Maria do Carmo Schwab⁵, profissional de destaque no contexto moderno local. Com volume único alocado sobre uma rocha natural, a edificação serve de apoio ao funcionamento e monitoramento da obra do *campus*, recebendo espaço para reuniões, assessoria e o gabinete do reitor. Apesar das dimensões modestas, apresenta uma variedade de soluções interessantes, como o prolongamento das vigas em concreto, a atenção ao detalhamento construtivo, a adoção do pátio interno e a combinação dos materiais em fachada.

Com base no plano de Vivácqua, entre 1968 e 1970, são construídos seis CEMUNIs (Figura 2), pensados como edifícios modulares quadrados de apenas um pavimento e articulados por um átrio central livre; além de outros três que são adaptados às necessidades específicas do Centro de Educação Física e Desportos, que se destacam pelo contraste entre a estrutura em concreto e as vedações em tijolo cerâmico. Embora reconhecido pela concepção arquitetônica, estudos internos da universidade indicam, naquele momento,

⁵ Para mais informações sobre a atuação da arquiteta no *campus*, ler MENEGHEL; ALMEIDA, 2018.

alguns inconvenientes técnicos nas construções e no terreno, tornando os edifícios térreo antieconômicos (BORGIO, 1995, p.77).

Figura 6 - Vista aérea parcial do Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo – sentido norte/sul (A), a Avenida Fernando Ferrari (B), o bairro Jardim da Penha na sua fase inicial (C), com destaque para o prédio do CWF (D), os cinco primeiros CEMUNI's (E) e início da construção do CEFD (F) em 1969. Fonte: Biblioteca Central da UFES/Seção de Coleções Especiais.

Figura 2: Vista aérea parcial do Campus de Goiabeiras, com destaque para os edifício CWF (primeiro plano a esquerda) e os seis CEMUNIs em construção.

Fonte: Biblioteca Central UFES, alterado por FERNANDES; VALE, 2013.

A partir disto, são realizadas algumas alterações no plano piloto proposto, as quais derivam especialmente de ideias e sugestões dos arquitetos Diógenes Rebouças e José Magdalena. De acordo com alguns autores (INHAN; MIRANDA; ALBERTO, 2016, p.244), Rebouças chega a apresentar um estudo para a revisão do partido arquitetônico, realizado com participação da arquiteta Maria do Carmo Schwab, que apresenta a substituição do modelo dos CEMUNIs por edifícios laminares, contrastando com a proposta inicial. Apesar de nenhum dos estudos serem adotados na totalidade, servem como ponto de partida para a formulação de um outro plano, desta vez realizado pela própria equipe da universidade.

A primeira etapa é executada entre 1973 e 1975, com a construção dos ICs (Centro de Estudos Gerais e Pedagógico – letras H-G-F - Figura 3), os EDs (Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas – letra I - Figura 3) e os CTs (Centro Tecnológico – letra E - Figura 3), e seus respectivos prédios administrativos, predominando a solução retangular alongada, de 1 ou 2 pavimentos, para os edifícios educacionais. Na maioria destes, observa-se a adoção de estrutura em concreto aparente, *brise-soleils*, uso do tijolo cerâmico e de coberturas de baixa inclinação. No mesmo momento, é construída a praça de esportes, no extremo sul do *campus*, como

havia previsto Marcelo Vivácqua, assim como o setor administrativo (letra B – Figura 3), na extremidade norte da área (BORG0, 1995, p.77).

Figura 7 - Vista aérea parcial do Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo – sentido norte/sul (A), com os prédios construídos até meados da década de 1970, com destaque para os aterros realizados. B - Departamento de Administração/Prefeitura Universitária; C - Gráfica Universitária; D - Avenida Fernando Ferrari; E - Centro Tecnológico (CT's I e II/ITUFES); F - Centro de Educação (IC IV); G- Centro de Ciências Humanas e Naturais (IC's II e III); H - Centro de Ciências Exatas (IC I); I - Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (ED's I, II, III, IV e Administração); J - CWF; K - Centro de Artes (CEMUNI's I, II, III, IV, V e VI); L - Centro de Educação Física e Desportos; M - Lagoa e N - Manguezal de entorno. Fonte: Biblioteca Central da UFES/Seção de Coleções Especiais.

Figura 3: Vista aérea parcial do Campus de Goiabeiras, na década de 1970.

Fonte: Biblioteca Central UFES, alterado por FERNANDES, 2013.

Previa-se a continuidade de execução do novo plano, porém foram requisitadas reformulações a este, considerando que, com o rompimento do modelo dos CEMUNIs, a UFES havia abandonado os conceitos de modulação e unidade acadêmica pré-estabelecidos, sendo necessário revisar todo seu planejamento futuro. Desta forma, o Plano Diretor Físico da universidade foi reformulado e apresentado em 1977, pelo escritório-técnico-administrativo com consultoria do arquiteto Maurício do Passo Castro. Ainda assim, pouco foi alterado.

Entre 1979 e 1983, são construídos os edifícios que compõem o setor central administrativo e comunitário (Figura 4), sendo eles: a Administração Central – Reitoria⁶ (Figura 5B), a Biblioteca Central (Figura 5A), proposta pelo arquiteto José Galbinski, e o Restaurante Universitário, projeto da arquiteta Lígia Tupi enquanto funcionária da UFES (INHAN; MIRANDA; ALBERTO, 2016, p.245). É interessante pontuar, naquele

⁶ Apesar de certas fontes associarem a autoria do edifício da Reitoria ao arquiteto Carlos Fayet (INHAN; MIRANDA; ALBERTO, 2016), a informação não pôde ser confirmada. De acordo com as pranchas técnicas disponíveis na Prefeitura Universitária da UFES, os direitos autorais do projeto são reservados ao ETC–Escritório Técnico do Campus/UFRGS, apontando os nomes dos arquitetos Cyrillo Crestani e Edson Zanckin Alice.

momento, tais edificações representam um rompimento com os edifícios padronizados propostos até então. Mais especialmente a Biblioteca Central, destaca-se tanto por sua implantação privilegiada, como pelas soluções racionalistas adotadas, ressaltando-se a imponente estrutura em concreto aparente, com seus grandes vãos, intercalada com panos de vidro em fachada.

Figura 8 - Vista aérea parcial do Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo – sentido norte/sul até o início da década de 1990 (A), a Avenida Fernando Ferrari (B) e o Canal da Passagem (C), com destaque para a ocupação do solo e o manguezal de entorno (D). Fonte: Biblioteca Central da UFES/Seção de Coleções Especiais.

Figura 4: Vista aérea parcial do Campus de Goiabeiras, na década de 1990, já com os edifícios da Biblioteca Central (M) e Administração Central (N).

Fonte: Biblioteca Central UFES, alterado por FERNANDES, 2013.

Mais adiante, seguem as construções de outros edifícios significativos para a dinâmica do *campus* universitário, como a instalação da Pré-Escola e Escola de 1º Grau e o Observatório Astronômico, por exemplo. Já na década de 1990, são edificadas o Teatro Universitário, em formato semicircular, e o Centro de Vivência (Figura 5C), ambos projetos do professor e arquiteto Kleber Frizzera que vão consolidar o setor de convivência e de espaços culturais abertos à comunidade em geral.

Figura 5: Edifício da Biblioteca Central (A), da Administração Central-Reitoria (B) e um panorama do acesso ao *campus* (C) com destaque para o Teatro Universitário, o centro de vivência e o mural do Edifício CWF.

Fonte: UFES, 2014 (A) (C); blog Patri_Lab UFES (B).

Neste momento, o *campus* universitário se encontra bastante consolidado (Figura 6), com configuração já muito próxima da atual. Claramente, este continua a se expandir com a adição de novos edifícios, objetivando, principalmente, a ampliação física dos centros acadêmicos existentes, seguindo as demandas administrativas, educacionais e tecnológicas. Vale destacar, no final dos anos 2000, a ampliação da Av. Fernando Ferrari, que demarca um dos limites da UFES, resulta no recorte de uma faixa linear do terreno do *campus* e na alteração de seus acessos principais, destacando a demolição da passarela de pedestres em concreto e formato helicoidal, um símbolo das décadas de 1980 e 1990.

Em síntese, compreende-se o *Campus* de Goiabeiras como resultado de um conjunto de ideias e proposições debatidas ao longo dos anos e detentor de qualidades urbano-paisagísticas que qualificam a experiência sensorial do indivíduo, sobressalentes nas relações espaciais entre os elementos construídos e as áreas naturais livres. Cita-se, como exemplos, o vazio em frente ao edifício da Biblioteca Central; a espacialidade do Centro de Artes, com os volumes dos CEMUNIs interligados pelas alamedas arborizadas; ou a possibilidade, no caminhar, de se conectar, visualmente, com elementos dominantes da paisagem da cidade e da metrópole, como o Maciço Central e o Mestre Álvaro. Neste sentido, cabe assinalar a relevância de pensar a paisagem construída junto à dimensão ambiental da região, a predominante faixa verde, rochas e recursos hídricos que circundam e adentram o *Campus* de Goiabeiras. Além disso, ressalta-se o valor cultural do conjunto, destacado desde o seu significado documental, enquanto resultado de um projeto de modernização do estado do Espírito Santo com reflexos no seu desenvolvimento científico, social e cultural, até aqueles simbólicos, nas vinculações subjetivas da memória local, que necessitam ser identificados, reconhecidos e preservados para sua transmissão ao futuro.

Figura 6: Vista aérea parcial do *Campus* de Goiabeiras, na década de 1990, já com o edifício do Teatro Universitário e do centro de vivência.

Fonte: UFES, 2014.

Presente: desafios, planejamento e gestão

O *Campus* de Goiabeiras, hoje, dá suporte a um grande e diverso número de atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de oferecer uma série de serviços para a comunidade em geral. Como principal *campus* da universidade⁷, concentra a maior parte dos cursos de graduação e pós-graduação, dos centros de ensino e laboratórios de extensão, bem como os setores administrativos. Nele, em condições normais, circulam cerca de 25 mil pessoas diariamente, entre professores, funcionários, estudantes e visitantes.

Como instrumento básico da Política de Controle do Uso e Ocupação do Solo no *Campus* Alaor de Queiroz Araújo, tem-se o Plano Diretor Físico (Resolução nº 43/2017) que regula sobre a área do *campus* universitário, visando “o ordenamento da expansão das áreas construídas e respectivas atividades, fazendo a adequação das disposições urbanísticas locais às exigências e diretrizes gerais do Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória” (UFES, 2017). O PDF universitário foi uma exigência do plano municipal de 2006 (Lei 6.705/2006) e foi incorporado à lei vigente de Vitória (Lei 9.271/2018), no seu Art. 36, ao classificar o *campus* como Zona de Ocupação Especial (ZOE), identificadas como “áreas ocupadas por grandes equipamentos

⁷ A UFES também conta com o Campus de Maruípe, na cidade de Vitória–ES, e outros dois no interior do estado, um no município de Alegre, ao sul, e outro em São Mateus, no norte capixaba.

públicos que apresentam parâmetros de ordenamento específicos” (Vitória (ES), 2018). No Inciso II do Art. 37, tem-se a definição da ZOE 2:

II - Zona de Ocupação Específica 2 (ZOE2 - Zona Universitária Campus Goiabeiras) caracterizada pela área abrangida pelo Campus UFES de Goiabeiras para o qual são adotados índices de controle urbanístico específicos e compatíveis com a ocupação e uso desse território; (Vitória (ES), 2018)

Assim, de acordo com o zoneamento apresentado pelo PDF (Figura 7), o *Campus* de Goiabeiras é subdividido em quatro áreas: a Zona de Proteção Ambiental (ZPA), criada por meio do PDU de Vitória, onde não são admitidas construções de equipamentos do *campus*, compatibilizando seu uso sustentável às finalidades de recreação, pesquisa e educação ambiental; a Área de Ocupação Restrita (AOR), que permite construção de equipamentos de apoio desde que tomadas as devidas medidas de compensação ambiental; a Área de Interesse Paisagístico (AIP), mantida desobstruídas para não prejudicar a visual de edifícios e paisagens significativas, tomadas pelos principais eixos de acesso e circulação interna ao *campus*; e a Área de Ocupação e Expansão das Atividades (AOE), definida pela exclusão das outras zonas, indicada como área livre para expansão e ocupação futura (UFES, 2017).

Figura 7: Mapa de Macrozoneamento do Plano Diretor Físico da UFES (Anexo IV).

Fonte: UFES, 2017.

De forma geral, verifica-se uma maior atenção a preservação dos elementos naturais, considerando tanto a criação da Unidade de Conservação no *Campus* de Goiabeiras (UFES, 2005), bem como a definição das áreas de interesse paisagístico (AIPs). A princípio, não se encontra, no plano diretor da universidade ou mesmo na discussão recente, referências ao interesse em preservar aspectos arquitetônicos ou urbanísticos do *campus* universitário. Talvez, isto apareça, de forma discreta, na definição das AIPs, enquanto áreas de proteção à

paisagem natural e construída, quando são identificadas as seguintes subcategorias: de proteção da paisagem edificada; de recuperação de barreira verde; e de proteção da paisagem natural (UFES, 2017).

De fato, no Mapa de Macrozoneamento (Figura 7), observa-se que a maioria das AIPs se refere a áreas próximas a vegetação densa, recursos hídricos ou afloramentos rochosos, tendo, mais especificamente, somente uma que aparenta levar em consideração, especialmente, a paisagem construída, sendo aquela demarcada no eixo frontal do prédio da Biblioteca Central, englobando a praça junto ao edifício da Reitoria, o que determina uma área não edificável que preserva o eixo de visão, desde o anel viário do acesso norte. Já a AIP mais próxima ao acesso sul engloba uma das primeiras edificações construídas no *campus*, o Escritório de Campo – “Catetinho” (1967), porém, supõe-se que a definição desta área se baseia muito mais na presença de afloramentos rochosos e de vegetação abundante do que no elemento construído em si, considerando o estado de conservação atual do mesmo, que sofreu intervenções descaracterizantes, como a troca de revestimentos, fechamento de vãos e de parte da varanda com vidro temperado preto.

Outra definição importante, presente no Capítulo IV – Art. 11 (UFES, 2017), que reflete no traçado do *campus*, é a de que, nas ampliações futuras, o conceito de Anel Viário deve ser mantido, buscando alocar as áreas de estacionamento sempre o mais próximo possível à via pavimentada que circunda o *campus* e recebe a circulação motorizada. Apesar do capítulo que trata do assunto, bem como os artigos correspondentes, não indicarem a intenção de preservação de um traçado ou valor específico, esta premissa condiciona a conservação de parte de uma concepção espacial proposta desde o primeiro plano geral para a universidade.

Além destas, não são identificadas outras diretrizes que indiquem o reconhecimento de valores arquitetônicos ou urbanísticos a serem preservados, tanto do ponto de vista da gestão interna à UFES, como dos órgãos responsáveis a nível municipal, estadual ou federal. Isto reflete diretamente nas mais recentes intervenções e expansões realizadas na cidade universitária, que resultam em descaracterizações dos edifícios, como citado no caso do ‘Catetinho’, mas também alterações nas disposições urbanísticas/paisagísticas, na relação entre espaços livres e construídos, sem falar na baixa qualidade da nova produção arquitetônica, que parece não levar em consideração as características do entorno.

Os CEMUNIs, por exemplo, que hoje recebem o Centro de Artes, sofrem com a falta de manutenção e com adaptações posteriores, enfrentando problemas como os vazamentos no telhado e a inadequação dos sanitários. Fora isso, partindo do arranjo espacial proposto, nota-se a adição de novos edifícios alocados entre os seis módulos iniciais, sem que respeitem os eixos preexistentes. Enquanto alguns volumes são mais discretos, aparecendo como coberturas retangulares permeadas pelas passarelas que interligam os edifícios, como nos casos da Cantina do Centro de Artes e da Biblioteca Setorial; outros, como o edifício do Programa

de Pós-Graduação em Psicologia, um bloco de dois pavimentos entre os CEMUNIs III, V e VI (Figura 8), interrompem a leitura espacial do conjunto dos edifícios modulares nos principais eixos de acesso.

Figura 8: Eixos de circulação entre os CEMUNIs com destaque para o contraste entre os volumes modulares e o novo edifício da pós-graduação em psicologia.

Fonte: acervo pessoal, 2021.

No setor dos ICs (Centro de Estudos Gerais e Centro Pedagógico), as intervenções posteriores são ainda mais imponentes, especialmente, pela grande estrutura branca em aço do Edifício Didático que cobre um dos principais eixos de circulação peatonal, bem como interliga os diferentes blocos pelo pavimento superior, criando outras salas, espaços de convivência e um anfiteatro (Figura 9A-9B). Apesar do porte deste edifício, o que recentemente mais incomoda são as novas construções propostas para os núcleos de pós-graduação (Figura 9C-9D), blocos prismáticos de 3 pavimentos com janelas em vidro reflexivo e afastamento mínimo, que criam uma barreira visual entre os edifícios laminares dos primeiros ICs e o anel viário do *campus*.

Figura 9: Setor dos ICs, com destaque para o Edifício Didático em aço entre as construções pré-existentes e sob a passarela (A) (B) e a barreira visual dos novos blocos de pós-graduação (C) (D).

Fonte: acervo pessoal, 2021.

Isto se repete em outros setores do *campus* na medida em que continuamos a nos locomover pelo anel viário, especialmente na parcela posterior, aquela mais próxima à Área de Proteção Ambiental. Apesar de objetivarem atender a novas demandas da universidade, os novos edifícios, claramente, são pensados e propostos de forma isolada, criando, novamente, uma barreira em relação aqueles preexistentes. No setor posterior ao Centro Tecnológico, tem-se 3 ou 4 edifícios novos (Figura 10A), cada um com proporções, volumes e acabamentos diferentes. No Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, apesar das novas edificações seguirem um volume laminar quase alinhado aos preexistentes (Figura 10B), a solução em 2 pavimentos bloqueia a visual a partir do anel viário. Neste último caso, a apreensão do conjunto é completamente alterada dependendo do ponto de vista – partindo do anel viário entre CT-CCJE ou partindo da AIP que conforma a lagoa (Figura 10 C-D).

Figura 10: Novos blocos de expansão do CT (A) e bloco de 2 pavimentos paralelo ao edifício do CCJE (B) e vista do CCJE partindo do anel viário (C) e da AIP que conforma a lagoa (D).

Fonte: acervo pessoal, 2021.

Fora isso, por todo o *campus*, são perceptíveis as dificuldades enfrentadas no planejamento e gestão, tanto na falta de atenção a conservação e manutenção dos edifícios, desde aqueles de maiores dimensões como a Administração Central, cujo imponente elemento de concreto da fachada frontal (Figura 5B) é retirado em 2012 por risco de queda⁸; como naqueles de menor porte, exemplificado pelo estado de conservação do mural do Edifício CWF⁹, por exemplo. Pode-se acrescer ainda as dificuldades na gestão dos espaços, identificando edifícios cujas obras foram interrompidas e abandonadas por longos espaços de tempo. É importante esclarecer que a intenção das questões levantadas não é impedir a ampliação e expansão das atividades e serviços da universidade, necessárias ao seu funcionamento, mas pensá-las, uma vez mais, de forma integrada, articulada, respeitando o conjunto preexistente e a paisagem consolidada.

Desta forma, reconhece-se, apesar de sua significância territorial e simbólica para o estado do Espírito Santo, enquanto agente transformador urbano, científico, econômico e social, o *Campus* Alaor de Queiroz Araújo, hoje, ainda não é visto ou discutido enquanto importante bem cultural a ser preservado, tanto do ponto de vista arquitetônico, urbanístico e/ou paisagístico, mas especialmente tendo em vista seus múltiplos valores

⁸ Informações levantadas em contato com a Prefeitura Universitária da UFES, atual Superintendência de Infraestrutura.

⁹ Para mais informações, ler ZANINHO; VALFRE, 2017.

e significados. Assim, partindo da perspectiva patrimonial, faz-se necessário abordar o conjunto universitário dentro de sua dupla condição, a de materialidade e imaterialidade. Como nos aponta Meneses (2012, p.32), todo patrimônio material tem uma dimensão imaterial de significado e de valor, entendendo que os bens culturais não englobam somente práticas próprias da matéria em si, mas também propriedades que são apropriadas e mobilizadas pelos diferentes grupos da sociedade para socializar e operar suas ideias, crenças, enfim, seus valores. Portanto, para pensar sua preservação e a manutenção de sua memória, é preciso partir destas duas dimensões, analisando tanto os elementos que compõem o conjunto paisagístico do *campus*, sejam eles construídos ou naturais, considerando a imponência da dimensão ambiental, assim como o reconhecimento dos valores a serem preservados, desde a perspectiva de um significado documental, pragmático, formal, ou mesmo aqueles afetivos, expostos na subjetividade das relações com seus usuários.

Assim, a partir desta rápida avaliação, considerando o processo de consolidação da universidade, mais especificamente do *Campus* de Goiabeiras, e refletindo sobre sua gestão e planejamento no momento presente, aponta-se a urgência de debatê-lo enquanto bem cultural, promovendo uma investigação aprofundada com pesquisa histórica detalhada, inventariação e levantamento físico das edificações, diagnóstico do estado de conservação e, em especial, a análise da trama de relações e significados em que o *campus* se insere. Neste processo, é imprescindível levar em consideração o fator humano, apostando em uma abordagem participativa, que considere o papel primordial da comunidade usuária, seja ela permanente ou pendular, na proteção e preservação do sítio, uma vez que “o principal sujeito da cultura é o habitante local” (MENESES *et al.*, 2006, p.39), é nessa relação cotidiana e contínua que a fruição do patrimônio ambiental urbano é favorecida.

Considerações finais

Embora o plano geral inicial não tenha sido totalmente implementado, sendo o *Campus* de Goiabeiras resultado de uma série de camadas históricas de projetos e atuações diversas, este guarda uma diversidade de significados que merecem ser preservados, tanto da perspectiva material, quanto imaterial. Ainda hoje, nos seus mais de 60 anos de história, é ausente a discussão do *campus* universitário como importante bem cultural, seja a nível local, estadual ou federal, não existindo uma política contínua direcionada à sua gestão e conservação a partir deste ponto de vista. Consequentemente, as ameaças às suas qualidades arquitetônicas, urbanísticas, ambientais e paisagísticas são perceptíveis em uma aproximação ao conjunto. A partir disto, este artigo se coloca como uma primeira aproximação ao tema, objetivando suscitar tal debate, contribuir para o reconhecimento do valor cultural do *Campus* de Goiabeiras, e, especialmente, instigar o desenvolvimento de pesquisas e projetos de gestão voltados a sua salvaguarda.

Como continuidade, propõe-se uma aproximação ao conjunto edificado do *Campus* de Goiabeiras a fim de identificar e analisar quais exemplares arquitetônicos se destacam do conjunto por suas soluções construtivas e materiais e, assim, merecem também um reconhecimento individual. A princípio, aponta-se como de interesse de pesquisa e inventariação os CEMUNIs, o Escritório de Campo 'Catetinho', a Administração Central, a Biblioteca Central e os edifícios laminares dos ICs, EDs e CTs, não apenas pela representatividade que exercem na paisagem do *campus*, mas também pelas soluções arquitetônicas adotadas de princípios modernos. Desta forma, cabe um aprofundamento ao edifício unitário para uma melhor apreensão do conjunto construído, a fim de garantir seu reconhecimento, valorização e preservação.

A discussão aqui proposta parte de um entendimento do *campus* universitário dentro da dimensão de patrimônio vivo, ou seja, aquele que mantém vigente as suas funções originais, que também caracterizam seu valor de apreciação, e que além de reconhecidos por sua existência no passado, representam um testemunho de continuidade, de sua sustentabilidade até o presente. Assim, constrói-se a narrativa acerca do *Campus* de Goiabeiras, perpassando as condições de sua criação e consolidação, seguido pelos desafios de atualizações e adaptações recentes, até alcançar a reflexão a respeito de seu futuro. Tal perspectiva deve ser tomada como central na revisão do plano diretor e, especialmente, no desenvolvimento de um plano de gestão específico a sua preservação, tanto nas etapas de diagnóstico e definição de objetivos e políticas a serem adotadas, até a escolha de estratégias de ação e monitoramento, lembrando ser imprescindível garantir uma sólida participação dos diversos atores no processo. Visa-se, assim, pensar um *campus* universitário atento às novas demandas e às articulações com o seu contexto, garantindo o seu contínuo desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, a manutenção de seus valores, preservando a memória e a identidade local.

Referências bibliográficas

BORGO, Ivantir A. **UFES: 40 Anos de História**. 2. ed. Vitória: UFES, 1995.

BUFFA, Ester. PINTO, Gelson de A. O território da universidade brasileira: o modelo de câmpus. **Revista Brasileira de Educação**, v.21, n.67, p.809-831, out-dez 2016.

FERNANDES, J. VALE, C. C. A instalação do Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo e as consequências sobre o manguezal do entorno. **Revista Geografares**, nº14, p.32-56, jun. 2013.

INHAN, G; MIRANDA, C; ALBERTO, K.C. Rudolph Atcon e o planejamento do campus da Universidade Federal do Espírito Santo. **Oculum Ensaios**. Campinas, v.13, n.2, p.237-254, dez. 2006.

MENEGHEL, J. P.; ALMEIDA, R. H. Arquitetura Moderna no Espírito Santo: Documentação e Conservação da obra de Maria do Carmo Schwab. In: II SIMPÓSIO CIENTÍFICO 2018 - ICOMOS BRASIL, 2018, Belo Horizonte.

Anais do II Simpósio Científico 2018 - ICOMOS BRASIL. Belo Horizonte, 2018. v.1. p. 3474-3492.

MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. O campo do patrimônio cultural: uma revisão de premissas. In: I FÓRUM NACIONAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL. Sistema Nacional do Patrimônio Cultural; Desafios, estratégias e experiências para uma nova gestão, 2009, Ouro Preto-MG. **Anais do I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural.** Sistema Nacional do Patrimônio Cultural; Desafios, estratégias e experiências para uma nova gestão. Ouro Preto/MG, 2009. Brasília - DF: IPHAN, 2012, v.1 p.25-39.

MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de; *et al.* A cidade como bem cultural: áreas envoltórias e outros dilemas, equívocos e alcance da preservação do patrimônio ambiental urbano. [Debate]. **Patrimônio : atualizando o debate** [S.l.: s.n.]. IPHAN: São Paulo, 2006.

MIRANDA, Clara Luiza. As referências carioca e mineira da arquitetura moderna do Espírito Santo. In: SEMINÁRIO DO.CO.MO.MO-MG, Arquitetura e Urbanismo Modernos em Minas Gerais: novas fronteiras, novos cenários. 1. **Anais do Seminário Docomomo-MG.** 2010. Uberlândia, 2010.

MOREIRA, Fernando D; CUNHA, Roberto M. C. da; VIEIRA, Luiz G. O campus da UFPE: desafios e perspectivas futuras. In 13º Seminário DOCMOMOMO Brasil. **Anais eletrônicos 13º Seminário Docomomo Brasil.** Arquitetura moderna Brasileira. 25 anos do Docomomo Brasil. Todos os mundos. Um só mundo. Salvador, Universidade Federal da Bahia, 2019. Disponível em: <http://www.inscricoes13docomomobrasil.ufba.br/>. Acessado em: maio de 2021.

NERY, J. et al. Expressões da arquitetura do concreto armado na Bahia: os campi da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e seus edifícios. In: 11º Seminário DOCOMOMO BR: o campo ampliado do moderno, 2016, Recife. **Anais do 11º Seminário DOCOMOMO BR: o campo ampliado do moderno.** Recife, 2016. v. 1.

SEGAWA, Hugo. Rio de Janeiro, México, Caracas: cidades universitárias e modernidades 1936 – 1962. **Rua – Revista de Urbanismo e Arquitetura**, Salvador, v.5, n.1, p.38-47, 1999.

SOUZA, Gabriella Inhan. **Rudolph Atcon, entre o educacional e o urbanístico na definição de diretrizes para campi universitários no Brasil.** Dissertação (Mestrado em Ambiente Construído). Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora. 2015.

UFES. Resolução N° 43, de 28 de setembro de 2017. Regulamenta o Plano Diretor Físico do Campus Alaor de Queiroz Araújo – UFES, em Goiabeiras, Vitória. Disponível em: https://prefeitura.ufes.br/manuais_normas_e_formularios. Acessado em: maio de 2021.

Universidade Federal do Espírito Santo (org.). **UFES, 60 anos.** Vitória: EDUFES, 2014.

UFES. Resolução N° 47, de 14 de dezembro de 2005. Vitória, 2005. Disponível em: https://daocs.ufes.br/sites/daocs.ufes.br/files/field/anexo/resolucao_47_2005.pdf. Acessado em: maio de 2021.

VITÓRIA. Lei Municipal N° 9271, de 21 de maio de 2018. Aprova o Plano Diretor Urbano do Município de Vitória. Disponível em: <http://camarasempapel.cmv.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L92712018.html>. Acessado em: maio de 2021.

ZANINHO, J.; VALFRE, L. G. O mural da Universidade Federal do Espírito Santo: conservação e documentação. In: 5º Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação, 2018, Belo Horizonte. **Anais do 5º Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação**. Belo Horizonte, 2017.